

**T.C. İSTANBUL TİCARET
ÜNİVERSİTESİ**

**DIŞ TİCARET ENSTİTÜSÜ
WORKING PAPER SERIES**

Tartışma Metinleri

WPS NO/ __ / ____ - __

**TÜRK SİGORTA ŞİRKETLERİNİN RİSK YÖNETİM STRATEJİLERİ VE
YAPILANMALARI: ANKET UYGULAMASI**

Prof. Dr. Suna ÖZYÜKSEL*

Murat GEZGİN†

* soyuksel@ticare.edu.tr - İstanbul Ticaret Üniversitesi, Finans Enstitüsü, Sigorta ve Risk Yönetimi Ana Bilim Dalı Başkanı

† murat.gezgin@d12.com.tr - İstanbul Ticaret Üniversitesi, Finans Enstitüsü, Sigorta ve Risk Yönetimi Ana Bilim Dalı, Sigorta ve Risk Yönetimi Doktora Programı Öğrencisi

Türk Sigorta Şirketlerinin Risk Yönetim Stratejileri ve Yapılanmaları: Anket Uygulaması

Özet

Sigortacılık sektörü, dünyanın risklerini üstlenen ve kayıplarını minimuma indiren bir sektör olduğu için gerek finansal sistemin gerekse ekonominin temel taşlarından biridir. Gerçekleşen prim üretimi ile ekonomiye katkısı, hasarların tazmini neticesiyle yatırımcılara destek olması nedeniyle sigortacılık sektörü ekonominin gelişimi açısından çok önemlidir. Ancak sigorta sektörü hem üstlendiği hem de karşılaştığı diğer riskler nedeniyle, çok sayıda risklerle karşı karşıyadır. Bu nedenle, sigorta şirketlerindeki risk yönetiminin güçlü olması, ülke ekonomisinin gelişimine temel teşkil etmesi açısından önem arz etmektedir. Risk yönetimi süreci, sigorta şirketlerinin işlerini optimum düzeyde yürütmesi, stratejik hedeflerine ve varlığına etki edebilecek risklerin belirlenmesi, ölçülmesi, değerlendirilmesi, kaynaklarını koruması, tehlikelerin oluşma olasılığını azaltması ve kontrol altına almasını sağlar. Bu çalışmanın amacı, Türk sigorta şirketlerinin karşı karşıya kaldığı riskleri ve bu önemli risklerle mücadele etmek için üstlenilen risk yönetim davranış ve yaklaşımlarını, yapılan bir anket uygulaması ile araştırmaktır. Anket sonuçlarındaki önemli bulgular arasında, Türk Sigorta sektörünün, dünya sigorta sektöründe ve Türk finans sektörü içinde küçük bir paya sahip olmasına rağmen risk yönetimi yapılanmaları açısından güçlü bir yapıya sahip olduğu görülmektedir.

Anahtar Kelimeler: Türk Sigorta Sektöründe Riskler, Sigorta Şirketleri Risk Yönetimi, Sigorta Şirketleri Risk Yönetim Departmanı Yapılanmaları

Turkish Insurance Companies' Risk Management Strategies and Structures: A Survey Study

Abstract

Insurance industry is one of the cornerstones of both financial system and the economy as it undertakes global risks. Insurance sector is important for the development of the economy as it contributes to the economy with premium and its support to investors because of the losses. However, insurance sector faces a great deal of risks. Therefore, it is of importance for insurance companies to have a robust risk management system to constitute a basis for growth of economy. Risk management ensures to identify, evaluate, and control the risks. The aim of this study is to analyze the risks assumed by insurers in Turkey and their risk management actions to struggle such major risks through a survey. Among the important findings of the survey is Turkish insurance industry's risk management set-up has a robust structure even though it has a small share in global insurance market and Turkish financial sector.

Keywords: Risks, Risk Management Strategies, Risk Management Departments' Structures in Turkish Insurance Industry.

Türk Sigorta Şirketlerinin Risk Yönetim Stratejileri ve Yapılanmaları: Anket Uygulaması

Giriş

Risk yönetimi kavramı, günümüzde yeni risklerin de ortaya çıkmasına paralel olarak, tüm şirketlerin gündem maddeleri arasında ilk sıralarda yerini almaktadır. Risk Yönetimi süreci, risklerin ortaya çıkması sonucunda takip edilecek süreçler olmasının yanı sıra, stratejik hedeflerin belirlenmesi, risklerin saptanması, risk analizi, risk değerlendirmesi, risk yönetim tekniklerinin ve kontrollerinin belirlenmesi, seçilen tekniğin uygulanması ve uygulamaların izlenip değerlendirilmesi süreçlerini de kapsamaktadır. Böylece şirketler, uzun süreli stratejik planları içerisine risk temelli düşünce yapısını yerleştirerek şirketlerinin sürdürülebilirliğini sağlamış olacaktır. Bu amaçla, Türkiye'deki sigorta şirketlerinin riskleri ve bu önemli risklerle mücadele etmek için üstlenilen risk yönetim davranış ve yaklaşımlarını araştırmak için bir anket yapılmıştır.

Anket sonuçlarından ve anket verilerinin parametrik olmayan Ki-Kare testleri değerlendirmelerinden yola çıkarak bazı önemli bulgular ortaya çıkmaktadır. Yabancı sermayeli sigorta şirketlerinin, şirket içerisinde risk yönetim kültürü oluşturulmasında ve ayrı bir risk komitesinin oluşturulmasında Türk sermayeli şirketlere göre daha iyi yapıldığı görülmektedir. Şirket içinde özel ayrı bir risk yönetim departmanı olan sigorta şirketlerinde risk stratejilerinin de olduğu önemli bulgular arasındadır.

1. Türk Sigorta Sektörünün Değerlendirilmesi

2018 temel göstergeleri açısından; Türkiye GSYH: 3,7 trilyon TL olup, 82 milyon kişi yaşamaktadır. 17,7 milyon adet konut ve 22,9 milyon adet trafiğe kayıtlı araç bulunmaktadır. USD/TL döviz paritesi 2018 yılı ortalamasında: 4,81 olarak gerçekleşmiştir.

2018 yılı sonu itibariyle Türkiye’de 38 hayat dışı, 17 hayat ve emeklilik ve 5 hayat olmak üzere toplam 60 sigorta şirketi faaliyet göstermektedir. Bu şirketlerinin %68’i uluslararası sermayelidir.

2018 yılında hayat dışı branşında: 47,7 milyar TL ve hayat branşında: 6,9 milyar TL olmak üzere toplam 54,6 milyar TL prim üretilmiştir. Toplam 85,9 milyon adet poliçe tanzim edilmiş, karşılığında sigortalılara 126,9 trilyon TL teminat verilmiştir. Türkiye GSYH’sinin 34 katına tekabül eden bu tutar ile Türk sigorta sektörünün, ülke ekonomisi ve istikrarlı bir büyüme için önemini ortaya koymaktadır. (Sigorta Denetleme Kurulu-Sigortacılık ve BES Faaliyet Raporu 2018 / Sigortacılık Sektörü Genel Göstergeler)

2018 yılı Türkiye’deki tüm finansal sektörün varlık toplamı 4,2 trilyon TL olup, sigorta sektörünün varlıkları 178,4 milyar TL ile tüm finans sektörünün sadece %4,17’sine tekabül etmektedir.

Şirketlerin sermaye yeterlilik rasyoları, hayat dışında %143, hayat ve emeklilikte ise %336 olarak gerçekleşmiştir. Bu veriler, sektörün yükümlülüklerini karşılayabilecek yeterli öz kaynağa sahip olduğunu göstermektedir.

Küresel sigorta sektöründe ise, dünya prim üretimi 2018 yılında 5,2 trilyon USD olarak gerçekleşmiştir. Kişi başına düşen prim üretimi; dünya ortalamasında: 682 USD, Türkiye’de: 127 USD olarak gerçekleşmiştir. Prim üretiminin GSYH’ye oranı; dünya ortalamasında: %6,09, Türkiye’de: %1,33 olarak gerçekleşmiştir. (Swiss Re Sigma Dergisi No:3/2019 World Insurance Report)

Türk Sigorta sektörü verilerinin dünya ile karşılaştırılması aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

Tablo 1. Türk Sigorta Sektörünün Dünya Sigorta Sektöründeki Payı

	2014	2015	2016	2017	2018
Türkiye'nin Dünya Direkt Sigorta Prim Üretimindeki Payı (%)	0,25	0,25	0,28	0,26	0,22
<i>Hayat Dışı Sigortalardaki Payı (%)</i>	<i>0,48</i>	<i>0,48</i>	<i>0,54</i>	<i>0,46</i>	<i>0,38</i>
<i>Hayat Sigortalardaki Payı (%)</i>	<i>0,06</i>	<i>0,06</i>	<i>0,06</i>	<i>0,07</i>	<i>0,05</i>
Direkt Prim Üretimi / GSYH					
Dünya Prim Üretimi / GSYH (%)	6,17	6,23	6,3	6,13	6,09
Türkiye Prim Üretimi / GSYH (%)	1,24	1,3	1,52	1,42	1,33
Direkt Prim Reel Artış Oranı (%)					
Dünya (%)	3,5	3,8	3,1	1,5	1,5
Türkiye (%)	1,66	12,65	26,64	3,43	-1,46
Kişi Başı Direkt Prim Üretimi					
Dünya (USD)	662	621	638	650	682
Türkiye (USD)	149	141	164	149	127

Kaynak: (Sigorta Denetleme Kurulu – Sigortacılık ve BES Faaliyet Raporu 2018 / Sigortacılık Sektörü Genel Göstergeler)

2. Türk Sigorta Sektörünün Riskleri ve Risk Yönetimi Literatür Taraması

Türkiye’de doğrudan sigorta şirketlerinin risk yönetimlerine ilişkin riskleri inceleyen bir anket çalışması bulunmamaktadır. Ancak Federation of European Risk Management Associations’in yaptığı “FERMA European Risk Manager Survey” çalışmasına Türkiye de dahil edilmekle birlikte, sonuçlar Avrupa Birliği geneli olarak yayınlanmakta, Türkiye özelinde bir sonuca ulaşılamamaktadır.

Bununla birlikte Türkiye’de ülke riskleri ve sigorta sektörü risklerine ilişkin yapılan çalışmalar bulunmaktadır. Bunlardan biri “Ulusal Riskler 2020” anket çalışmasıdır. “Doğal afetler, döviz kuru, ekosistemin çökmesi/su krizleri, kredi ödeme problemleri,

genç işsizlik, bölgesel çatışmalar, yoksulluk, siber riskler, yolsuzluk, piyasadaki olumsuz gelişmeler riskleri” en yüksek riskler arasında tespit edilmiştir.

Bir diğer çalışma ise Türkiye'nin riskleri ve yönetimine ilişkin yapılan “AON Türkiye Risk Yönetim 2018” anket çalışmasıdır. “Ekonomik yavaşlama, döviz kurları dalgalanması, politik riskler/belirsizlik, faiz dalgalanması, nakit akışı/likidite, mevzuatsal değişiklikler, emtia fiyatları, karşı taraf kredi riskleri, artan rekabet ve üst düzey çalışanları elde tutma riskleri” en yüksek riskler arasında tespit edilmiştir.

“Sigortacılıkta Öngörülen Riskler 2019” çalışması ise Türkiye’de hayat, hayat dışı sigorta şirketleri, reasürans şirketleri, sigorta brokerleri, düzenleyici ve danışmanlardan oluşan katılımcılar ile gerçekleştirilmiştir. “Teknoloji, iklim değişikliği, değişim yönetimi, makroekonomi, yatırım performansı, politik etkenler, mevzuat, kurumsal yönetim, siber riskler, kredi riskleri” en yüksek riskler arasında tespit edilmiştir.

3. Türk Sigorta Sektörünün Riskler ve Risk Yönetimi Anket Çalışması

3.1 Anketin Amacı

Bu çalışmanın amacı, Türk sigorta şirketlerinin karşı karşıya kaldığı riskleri ve bu önemli risklerle mücadele etmek için üstlenilen risk yönetim davranış ve yaklaşımlarını bir anket uygulaması ile araştırmaktır. Anket çalışmasında sigorta şirketlerinin risk yönetim departmanı yapılanmaları, şirketlerin öngördükleri riskler ile bu risklere karşı stratejileri ve risk yönetimi yapmak üzere kendi satın aldıkları sigorta poliçeleri ile ilgili değerlendirmeler yapılmıştır.

3.2 Anketle ilgili Genel Bilgiler

Anket soruları, her yıl FERMA (Federation of European Risk Management Associations) tarafından Avrupa ülkelerindeki tüm sektörlerle yönelik olarak uygulanan “FERMA European Risk Manager Survey” anketi sorularından faydalanılarak, Türk sigorta sektörüne özel olarak hazırlanan sorular 2019 yılında şirketlerin ilgili yöneticileriyle anket çalışması ve yüz yüze mülakat tekniği ile görüşülerek, her bir sigorta şirketinden ankete tek bir yanıt alınmıştır. Araştırmanın evrenini, 60 sigorta şirketi oluşturmaktadır. Anket, 51 soru ile hazırlanmış olup, Mart-Temmuz 2019 tarihlerinde toplam 60 sigorta şirketi üzerinden %83 katılım dahilinde, 50 şirketin yanıtı ile gerçekleştirilmiştir.

3.3 Katılımcıların Profili

Katılımcıların %60'ı erkek ve %76'sı evlidir. Risk yöneticilerinin yaşları 30 ile 60 arasında olup, yaş ortalaması 41 ve %75'i "36-44" yaş arasındadır. Yöneticilerinin yaklaşık yarısı yüksek lisans ve sadece %6'sı doktora derecesinde diplomaya sahip olup, %40'ı en az 4 yıllık üniversite lisans mezunudur. Risk Yöneticilerinin yaklaşık yarısı "10.001-15.000" TL arası aylık net gelire sahip olup yaklaşık üçte biri risk yönetimi konusunda toplam "5-10 yıl arası" tecrübeye sahiptir. Katılımcıların sadece yarısının risk yönetimi konusunda eğitim/sertifika programlarına sahip olduğu ve katılımcıların şahsi olarak veya çalıştıkları şirketlerin çok büyük çoğunluğunun %82 oran ile risk yönetim derneklerine üyelikleri bulunmamaktadır.

3.4. Anket Verilerinin Değerlendirilmesi

Katılımcıların Çalıştıkları Sigorta Şirketine ait Genel Bilgiler

Şirketlerin %66'sı "hayat dışı", %34'ü "hayat ve emeklilik" branşında faaliyet göstermektedir. Hayat ve emeklilik şirketlerinin %71'inin, hayat dışı sigorta şirketlerinin de %64'ünün yabancı sermayeli olduğu görülmektedir. Sigorta şirketlerinin 2018 sonu itibariyle toplam prim üretimi aralığı aşağıdaki grafikte gösterilmiştir.

Şekil 1. Şirketlerin Prim Üretimleri

Katılımcı sigorta şirketlerindeki toplam çalışan sayıları aşağıdaki grafikte belirtilmiştir.

Şekil 2. Şirketlerin Personel Sayıları

Katılımcı sigorta şirketlerinin yaklaşık yarısı Avrupalı ana sermayedara sahip olup, yaklaşık üçte biri Türk milli sermayesine sahiptir. Katılımcı sigorta şirketlerinin sadece %12'si halka açıktır.

Sigorta Şirketlerinin Risk Yönetim Departmanı Yapılanmalarına ait Genel Bilgiler

Katılımcı sigorta şirketlerinin büyük çoğunluğunda, ilgili lokal yasal mevzuatta ayrı bir risk yönetim departmanı zorunluluğu olmamasına rağmen %86 oran ile ayrı özel bir risk yönetim departmanı vardır. Bu şirketlerin %67'si yabancı sermayeli olup, %60'ı hayat dışı sigorta şirkettir ve tümünde risk yönetim departman görev tanımı açık ve net bir şekilde mevcuttur. Risk yönetim departmanlarında ağırlıklı olarak %80 oran ile "1 ile 3 kişi arasında çalışanları mevcuttur. Sadece %2'sinde 16 yıldan fazla süre ile risk yönetim departmanı mevcuttur. İlgili yerel risk yönetim mevzuatının Türkiye'de 2008 yılında yani 12 yıl önce yürürlüğe girmesinden yola çıkarak; Avrupa sermayeli şirketlerin mevzuattan önce risk yönetim departmanlarını kurdukları görülmektedir.

Katılımcı sigorta şirketlerinin yaklaşık üçte ikisinde bir risk komitesi yer almaktadır. Risk komitesi olan şirketlerin %79'unun yabancı sermayelidir.

Katılımcı sigorta şirketlerindeki risk yönetim departmanı yöneticilerinin üçte ikisi %65,3 oran ile Genel Müdürlere raporlamaktadır. İlgili lokal risk yönetim mevzuatında yönetim

kurulu üyelerine raporlama zorunluluğu bulunmamasına rağmen tüm katılımcıların %38,8'i yönetim kurulu üyelerine raporlamaktadır.

Şekil 3. Üst Yönetime Raporlama

Sigorta şirketlerindeki risk yönetim departmanı yöneticilerinin çok büyük çoğunluğu (%90'ı) resmi olarak senede 1 kereden fazla ve ağırlıklı olarak senede 4 kez üst yönetime raporlamaktadır.

Risk yönetim departmanları, şirket içinde en çok iç denetim ve finans departmanları ile iş birliği içindedir.

Şekil 4. Diğer Departmanlarla İş birliği

Katılımcıların %84'ünde Risk yönetim departmanına, şirket içindeki diğer departmanlardan düzenli olarak raporlanması gereken belge veya prosedürler yer almaktadır.

Sigorta şirketlerinin yaklaşık yarısının risk yönetim departmanlarının aldığı kararların şirketin iş süreçleri üzerindeki etkisinin “yüksek” derecede olduğu görülmektedir.

Şekil 5. İş Süreçleri Üzerindeki Etkisi

Diğer departman çalışanlarının risk yönetim departmanı ile olan iş birliği aşağıdaki grafikte gösterilmiştir.

Şekil 6. İş Birliği

Sigorta Şirketlerinin Riskleri ve Bu Konudaki Stratejileri ile İlgili Genel Bilgiler

Sigorta şirketlerinin %84'ünde risk iştahı ve risk kapasitesi belirlenmiş, %90'ında risk yönetim kültürü oluşturulmuş ve %96'sında risk stratejileri (risklerin belirlenmesi ve yönetilmesi stratejileri) belirlenmiştir.

Sigorta şirketlerinin yaklaşık üçte ikisi, yılda bir kez risklerini gözden geçirmektedir.

Şekil 7. Risk Gözden Geçirilmesi Sıklığı

Risk Yönetim Departmanlarının sorumluluğunda olan fonksiyonlar ve bu fonksiyonların hayata geçirilme durumları aşağıdaki grafikte gösterilmiştir.

Şekil 8. Risk Yönetim Departmanı Fonksiyonları

Risk yönetimi ile ilgili olarak en çok “Risk Farkındalık/Tanımlama/Risk Önleme” ve “Mevcut Riskleri Değerlendirme ve Kıyaslama” eğitimleri verilmektedir.

Şekil 9. Risk Yönetim Eğitimleri

Sigorta şirketlerinin stratejik olarak başarıya ulaşmalarında tehdit olabilecek en yüksek riskler, risklerin skorlaması (Şiddet x Olasılık) ve önümüzdeki 5 yıl içindeki en yüksek riskler aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

Tablo 2. Sigorta Şirketlerinin Öngördükleri Riskler

	Önümüzdeki 5 yıl içinde Sigorta Şirketlerinin Mevcut En Yüksek Riskler	En Yüksek Risklerin Risk Skorlama Sıralamaları	Sigorta Şirketleri için Tehdit olabilecek En Yüksek Risklerin Sıralamaları
1	Politik Riskler	Ekonomik Kriz	Faiz Oranı/Döviz Dalg.
2	Ekonomik Kriz	Politik Riskler	Politik Riskler
3	Yasal Düzenleme Değiş.	Faiz Oranı/Döviz Dalg.	Ekonomik Yavaşlama
4	Ekonomik Yavaşlama	Ekonomik Yavaşlama	Ekonomik Kriz
5	Faiz Oranı/Döviz Dalg.	Yasal Düzenleme Değiş.	Yasal Düzen. Değişiklik.
6	Bilgi Teknolojileri	Siber Saldırı	Siber Saldırı
7	Dijitalleşme/Insuretech	Artan Rekabet	Mevzuata Uyumsuzluk
8	Çevresel Riskler	Dijitalleşme/Insuretech	Artan Rekabet
9	Siber Saldırı	Mevzuata Uyumsuzluk	Dijitalleşme/Insuretech
10	Artan Rekabet	Bilgi Teknolojileri	İş Sürekliliği Kesintisi

Sigorta şirketlerinin en yüksek riskler açısından Risk Üstlenme Stratejilerine bakıldığında “Politik Riskler, Ekonomik yavaşlama, ekonomik kriz, çevresel riskler” gelmektedir.

Şekil 10. Risk Üstlenme Stratejileri

Sigorta Şirketlerinin Risk Yönetimi Yapmak için Kendi Satın Aldığı Sigorta Poliçelerine Ait Genel Bilgiler

Sigorta şirketleri poliçe limitlerini belirlerken ağırlıklı olarak “hasar geçmiş tecrübelerini ve olası maksimum hasar/PML” kriterlerini kullanmaktadır.

Şekil 11. Sigorta Poliçe Limitlerini Belirleme Kriterleri

Sigorta Şirketlerinin satın aldıkları sigorta poliçelerindeki son 3 yıl içinde gelişme/iyileşme kaydettiği başlıklar aşağıdaki grafikte belirtilmiştir.

Şekil 12. Son 3 Yıl içerisindeki Gelişme/İyileşmeler

Sigorta şirketlerinin, hasar verilerini en çok “sigorta poliçelerinin limitlerinin belirlenmesi ve bu poliçelerdeki muafiyet seviyesinin belirlenmesinde” kullandığı görülmektedir.

Şekil 13. Hasar Verilerinin Kullanımı

3.5. Anket Verilerinin Parametrik Olmayan / Ki-Kare Testleri ile Değerlendirilmesi

Anket verileri SPSS 22 İstatistik Programı vasıtası ile değerlendirilerek, elde edilen verilere parametrik olmayan ki-kare testleri ve verilerde yer alan frekansların “5” den az olduğu durumlar için ilave olarak Yates Düzeltmesi (Continuity Correction), Likelihood Ratio, Fisher’s Exact Test” leri uygulanmıştır. Aşağıdaki testlerde hem ki-kare hem de diğer 3 testteki Asymp Sig. ve Exact Sig. değerlerinin tümü 0.05’den küçük olduğu için, tüm testlerin sonuçlarında H1 hipotezi geçerlidir.

Ki-Kare Test

H0 Hipotezi: “Şirketin ana sermayedarının Türk veya yabancı sermayeli olması” ile “Şirketlerde risk yönetim kültürünün oluşturulması” arasında bir ilişki/farklılık yoktur.

H1 Hipotezi: “Şirketin ana sermayedarının Türk veya yabancı sermayeli olması” ile “Şirketlerde risk yönetim kültürünün oluşturulması” arasında bir ilişki/farklılık vardır.

Tablo 3. Parametrik Olmayan Ki-Kare Test 1

		Şirketin Risk Yönetim Kültürü Oluşturulmuş mudur?		Total
		Evet	Hayır	
Şirketin Ana Sermayedarları Hangi Ülke Kökenli?	Türkiye	12	5	17
	Diğer Ülkeler	32	0	32
Total		44	5	49

	Value	df	Asymp. Sig. (2-sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)
Pearson Chi-Square	10,481 ^a	1	0,001		
Continuity Correction ^b	7,517	1	0,006		
Likelihood Ratio	11,698	1	0,001		
Fisher's Exact Test				0,003	0,003
Linear-by-Linear Association	10,267	1	0,001		
N of Valid Cases	49				

a. 2 cells (50,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 1,73.

b. Computed only for a 2x2 table

Bulgular: Tüm testlerdeki Asy.Sigma değerleri 0.05 den küçük olduğu için H0 hipotezi reddedilir ve H1 Hipotezi kabul edilir. H1 hipotezi bu iki değişkenin ortalama değerlerinin eşit olmadığını, aralarında bir fark/ilişki olduğunu göstermektedir. Ana sermayedarın Türk veya Yabancı sermayeli olması, şirketin risk yönetim kültürü oluşturulmasına göre farklılık göstermektedir, dolayısıyla aralarında bir ilişki vardır. Benzer şekilde yapılan diğer değerlendirmeler ile, tüm ki-kare testlerinin sonuç ve bulguları aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Tablo 4. Ki-Kare Testleri Sonuçlarındaki Bulgular

		Asy. Sig.	Bulgular
1	"Şirketin ana sermayedarının Türk veya yabancı sermayeli olması" ile "Şirketlerde risk yönetim kültürünün oluşturulması" arasında bir ilişki/farklılık var mıdır?	0,001	Aralarında İlişki Vardır
2	"Şirkette Özel ayrı bir risk yönetim departmanı olması" ile "Şirketin risk stratejilerinin belirlenmiş olması" arasında bir ilişki/farklılık var mıdır?	0	Aralarında İlişki Vardır
3	"Şirketin ana sermayedarının Türk veya yabancı sermayeli olması" ile "Şirketin Risk Yönetim Departmanına Diğer Departmanlardan düzenli olarak Raporlama yapılması" arasında bir ilişki/farklılık var mıdır?	0,009	Aralarında İlişki Vardır
4	"Şirketin ana sermayedarının Türk veya yabancı sermayeli olması" ile "Şirkette ayrıca bir Risk Komitesi olması" arasında bir ilişki/farklılık var mıdır?	0,008	Aralarında İlişki Vardır
5	"Şirketin Faaliyetinin Hayat / Hayat Dışı Sigorta Şirketi" olması ile "Şirketin kendi sigorta poliçe limitlerini belirlerken PML kriteri kullanılması" arasında bir ilişki/farklılık var mıdır?	0,017	Aralarında İlişki Vardır
6	"Şirkette ayrı bir Risk Komitesi olması" ile "Şirkette Risk Yönetim Kültürü Oluşturulması" arasında bir ilişki/farklılık var mıdır?	0,001	Aralarında İlişki Vardır
7	"Şirkette Risk Yönetim Kültürü Oluşturulması" ile "Şirkette Risk kontrollerinin tasarlanmasının, uygulanması/önlenmesinin hayata geçirilmiş olması" arasında bir ilişki/farklılık var mıdır?	0,001	Aralarında İlişki Vardır
8	"Şirketin Risk Yönetim Kültürü Oluşturulması" ile "Şirket personellerine verilen Risk Farkındalık / Tanımlama / Önleme Eğitimleri" arasında bir ilişki/farklılık var mıdır?	0,006	Aralarında İlişki Vardır
9	"Şirketin Risk Stratejilerinin belirlenmiş olması" ile "Şirkette Risk kontrollerinin tasarlanmasının, uygulanması/önlenmesinin hayata geçirilmiş olması" arasında bir ilişki/farklılık var mıdır?	0	Aralarında İlişki Vardır
10	"Şirketin Risk Stratejilerinin belirlenmiş olması" ile "Şirketin Risk Yönetim Departmanına Diğer Departmanlardan düzenli olarak Raporlama yapılması" arasında bir ilişki/farklılık var mıdır?	0,001	Aralarında İlişki Vardır

4. Sonuç ve Değerlendirme

Türk Sigorta sektörü, dünya sigorta sektörü prim üretiminde %0,22 oran ile çok küçük bir paya sahiptir. Dünyadaki prim üretiminin GSYH'ye oranı ortalama %6.09 iken, Türkiye'de bunun dörtte biri ile %1,33 olarak gerçekleşmiştir. Kişi başı prim üretimi dünyada ortalama 682 USD olarak yer alırken, Türkiye'de kişi başına düşen prim bunun yaklaşık beşte biri ile sadece 127 USD'dir. Dünya sigorta sektörü reel olarak %1,5 büyürken, Türk Sigorta sektörü reel olarak %1,46 küçülmüştür. Küresel boyutta Türk sigorta sektörünün çok küçük olması ile birlikte, sigortacılık sektörü Türk finans sektörü varlıklar toplamı içinde sadece %4,17'lik paya sahiptir.

Türk Sigorta sektörünün küçük yapısına rağmen, ülkenin kırılğan yapısı ve büyük riskleri olmasından ötürü, sigorta sektörü büyük görevlere sahiptir. Bu işlevi gerçekleştirmek için sigorta sektörünün güçlü bir risk yönetimi yapılanmasına ihtiyacı vardır. Bu konuda yapılan anket çalışmasındaki en önemli bulgular arasında; lokal mevzuatta zorunluluk olmamasına rağmen sigorta şirketlerinin büyük çoğunluğunda görev tanımlarının net bir şekilde yazılı olarak yer aldığı ayrı özel bir risk yönetim departmanı olduğu, şirketlerin yarısından fazlasında risk komitesi olduğu görülmekte olup, risk yönetim raporlamalarının üst yönetime genellikle yılın her çeyrek döneminde yapıldığı görülmektedir. Risk yönetim departmanlarının aldığı kararların, şirketlerin genel iş süreçleri üzerindeki etkisinin büyük olduğu görülmektedir. Ayrıca, şirketlerin büyük kısmında risk iştahı ve risk kapasitesi belirlenmiş olup, şirket genelinde risk yönetim kültürünün de oluşturulduğu görülmektedir. Şirketlerin risk stratejileri belirlenmiş ve yılda en az bir kez gözden geçirilmektedir. Risk Yönetim departmanlarının sorumluluğundaki fonksiyonların tanımlanmış olduğu ve çoğunun birçok sigorta şirketinde hayata geçirildiği görülmektedir. Risk haritalarının oluşturulması ve risk eylemlerinin izlenmesi gibi fonksiyonlar için bilişim teknolojileri ve araçlarının da kullanılması önemli bulgular arasındadır.

Türk Sigorta sektörünün, dünya sigorta sektöründe ve Türk finans sektörü içinde küçük bir paya sahip olmasına rağmen; yapılan anket çalışması sonuçlarına göre, risk yönetimi yapılanması açısından güçlü olduğu görülmektedir.

Kaynakça

AON Türkiye Risk Yönetim Anketi 2018 Raporu

Federation of European Risk Management Associations (FERMA), 2018 FERMA European Risk Manager Survey Report Anket Raporu

Hopkin, P. (2018). Fundamentals of Risk Management (5.Baskı). London: Kogan Page

Pehlivanlı, D. (2020), Ulusal Riskler 2020 Raporu. İstanbul Üniversitesi Risk ve Denetim Araştırma Merkezi

PWC-CSFI - Emerging Risks in Insurance 2019 Raporu

Sigorta Denetleme Kurulu - Sigortacılık ve BES Faaliyet Raporu 2018

Swiss Re Sigma Dergisi No:3/2019 World Insurance Report

Türkiye Sigorta, Reasürans ve Emeklilik Şirketleri Birliği, <https://www.tsb.org.tr/>